

Letras que habitam a cidade: processos de identificação latino-americana na tipografia urbana de Goiânia

Letters that inhabit the city: processes of Latin American identity in the urban typography of Goiânia

Nicolas Andres Gualtieri¹
Luísa Lopes Dias De Araújo²
Emerson Rocha Bezerra Junior³
Karla Andréa Pinheiro da Silva⁴
Ana Eliza Bequiman Teixeira⁵

Resumo

Esse projeto compartilha uma experiência educativa que articula design, tipografia latino-americana e cidade, tendo Goiânia como campo de investigação. Parte do projeto Metila, desenvolvido na UFG, que envolve observação, registro fotográfico e análise de tipografias urbanas. A proposta foca na catalogação de imagens como dispositivos pedagógicos que ativam memória cultural e reflexão crítica. Ao explorar letreiros e inscrições populares, estimula-se o reconhecimento do urbano como espaço de aprendizagem. O projeto mobiliza práticas como fotografia, leitura tipográfica e escrita narrativa. Essas estratégias fortalecem o ensino de design com enfoque crítico e decolonial. A iniciativa valoriza saberes locais e visualidades

¹ Nicolas Andres Gualtieri, possui graduação em Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual - UNL (Argentina), Mestre e Doutor em Artes e Cultura Visual pela FAV/UFG. Atualmente realizando uma instância Pós-doutoral em Design na Universidade Anhembi Morumbi. Na atualidade, sou professor do Curso de Design Gráfico da FAV/UFG, professor no Curso de Design da PUC/Goiás e designer em Cônico (www.conicodesign.com).

² Graduanda em Design Gráfico e Digital pela Universidade Federal de Goiás (UFG), com foco em tipografia. Atua como pesquisadora no projeto METILA (Memória Tipográfica Latino-Americana), investigando tipografia vernacular e cultura visual em contextos urbanos. É gestora da Seintegra (Semana Integrada de Design), atuando na organização do evento em si, e diretora financeira do CADEG (Centro Acadêmico de Design Gráfico).

³ Discente de Design Gráfico na Universidade Federal de Goiás (UFG). Atua como pesquisador de Iniciação Científica no projeto Metila, com foco em processos de design e desenvolvimento de projetos práticos acadêmicos. É o atual Presidente do Centro Acadêmico de Design Gráfico (CADEG) e integra a gestão da Seintegra — Semana Integrada de Design.

⁴ Discente de Design Gráfico e Digital pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pesquisadora no projeto METILA (Memória Tipográfica Latino-Americana). Membro LADGraf (Liga Acadêmica de Design Gráfico), atuando no desenvolvimento de projetos editoriais. Membro da comissão de sinalização da Seintegra! (Semana Integrada de Design) focada em desenvolver sistemas visuais que facilitam a localização e movimentação em espaços físicos. Também trabalha como professora de inglês.

⁵ Discente de Design Gráfico e Digital pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pesquisadora no projeto METILA (Memória Tipográfica Latino-Americana) Integra a diretoria de comunicação do CADEG (Centro Acadêmico de Design Gráfico), atuando no desenvolvimento de projetos gráficos e comunicação visual, integra a comissão da Seintegra! (Semana Integrada de Design) Na equipe de Criação. Também trabalha como ilustradora freelancer.

frequentemente marginalizadas. Também promove desdobramentos como acervos digitais e experimentações tipográficas. O design é entendido como mediação entre educação, memória e território. Por fim, destaca-se o potencial dessas práticas para valorizar a diversidade visual latino-americana.

Palavras-chave: Design latino-americano, tipografia urbana, memória cultural, educação em design

Abstract

This project shares an educational experience that brings together design, Latin American typography, and the city, with Goiânia as its field of investigation. It is part of the Metila project, developed at UFG, which involves observation, photographic documentation, and analysis of urban typography. The proposal focuses on cataloging images as pedagogical tools that stimulate cultural memory and critical reflection. By exploring popular signs and inscriptions, it encourages the recognition of the urban environment as a space for learning. The project employs practices such as photography, typographic analysis, and narrative writing. These strategies strengthen design education with a critical and decolonial focus. The initiative values local knowledge and visualities that are often marginalized. It also fosters developments such as digital archives and typographic experiments. Design is understood as a mediation between education, memory, and territory. Finally, the potential of these practices to highlight Latin American visual diversity is emphasized.

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: Latin American design, urban typography, cultural memory, design education

Introdução

A cidade escreve antes de ser lida. Muros, fachadas, toldos, placas, vitrines, carrinhos, bares, oficinas, feiras e pequenos comércios produzem uma camada tipográfica que não se limita à função informativa. Em Goiânia, essa camada visual comparece como arquivo público de gestos, materiais, afetos e economias cotidianas. A letra urbana popular não é somente suporte da palavra; ela é forma social, porque condensa modos de trabalho, pertencimento, improvisação, memória e disputa simbólica. É nesse horizonte que se situa o projeto Design e território: memória tipográfica latino-americana em Goiânia, vinculado ao METILA, cujo objetivo geral consiste em desenvolver um espaço digital, especialmente por meio do Instagram, para catalogar registros fotográficos tipográficos nos quais possam ser visualizadas características estéticas e históricas de cidades e capitais latino-americanas.

A premissa crítica do projeto parte da base é que a tipografia popular goianiense deve ser interpretada como uma linguagem de território. Tal afirmação exige superar duas reduções recorrentes no campo do design. A primeira é a redução funcionalista,

que avalia a letra popular apenas por critérios de legibilidade, regularidade, acabamento e eficiência comunicacional. A segunda é a redução folclorizante, que celebra o popular como estilo pitoresco, mas esvazia suas condições materiais de produção. Entre esses dois equívocos, o METILA propõe uma terceira via: observar a tipografia urbana como memória gráfica viva, isto é, como prática cultural inscrita no cotidiano e passível de análise morfológica, cromática, estética, histórica e política (GUALTIERI; SILVA, 2025).

Essa perspectiva encontra apoio nos estudos de Maria de Fátima Waechter Finizola, cuja dissertação sobre o panorama tipográfico dos letreiramentos populares em Recife demonstra que a sistematização dessas manifestações contribui para a preservação da memória gráfica e para o reconhecimento de repertórios tipográficos não legitimados pelo cânone acadêmico (FINIZOLA, 2010). Também dialoga com Priscila Lena Farias, para quem a tipografia integra processos de memória gráfica e paisagem tipográfica, permitindo ler a história do design não apenas em impressos, livros e peças institucionais, mas também em artefatos e inscrições presentes no espaço urbano (FARIAS, 2016).

Figura 1 — Fotografias de tipografia urbana da etapa goianiense do projeto METILA.

Fonte: Registro dos estudantes do projeto.

O deslocamento do METILA para Goiânia é especialmente relevante porque permite interrogar uma cidade frequentemente descrita por sua modernidade planejada, sua tradição art déco, seus vazios urbanos e sua expansão metropolitana, mas menos investigada por suas letras populares. A tipografia cotidiana goianiense revela uma cidade menos monumental e mais relacional: a cidade dos sabores, dos anúncios manuais, das oficinas, dos grafites, dos transportes, das frases musicais, dos afetos pintados e das fachadas que negociam com repertórios visuais latino-americanos. Assim, investigar essas letras implica questionar quais visualidades contam como design e quais são historicamente relegadas à condição de improviso.

Tipografia popular, memória gráfica e crítica decolonial

O debate sobre tipografia popular exige compreender que a letra urbana não é neutra. Ela participa de uma ecologia visual em que produção técnica, repertório cultural, circulação econômica e experiência sensível se articulam. Para Finizola, o estudo dos letreiramentos populares demanda olhar sistemático para suas formas, técnicas, materiais e recorrências, sem desconsiderar o contexto social em que são produzidos (FINIZOLA, 2010).

John Kane, ao tratar dos fundamentos anatômicos da tipografia, oferece instrumentos para reconhecer estrutura, contraste, modulação, serifas, eixo, proporção, peso, terminais e relações internas entre letras (KANE, 2012). Entretanto, quando esses parâmetros são aplicados à tipografia popular, é necessário evitar uma leitura normativa. A pergunta não deve ser apenas se a letra obedece à tradição tipográfica, mas como ela transforma essa tradição ao responder a condições materiais específicas. Uma placa pintada à mão, por exemplo, pode apresentar modulação inconsistente, alinhamento instável e espaçamento irregular; ainda assim, tais escolhas podem produzir presença, afeto, reconhecimento de bairro e singularidade cultural.

A contribuição de Farias amplia esse horizonte ao situar a tipografia nas paisagens tipográficas. A autora organiza sua tese de livre-docência em três grandes campos: princípios tipográficos, memória gráfica e paisagens tipográficas. Demonstrando que as letras devem ser lidas tanto como formas gráficas quanto como marcas de temporalidade e espacialidade (FARIAS, 2016). Essa abordagem é fundamental para Goiânia porque a cidade não aparece apenas como fundo das letras, mas como condição ativa de sua existência. A fachada, o muro, a calçada, o comércio e a rua não são suportes passivos; são mediadores da forma tipográfica.

Jorge Frascara é igualmente relevante porque desloca o design gráfico de uma dimensão meramente formal para uma prática comunicacional orientada às pessoas (FRASCARA, 2000). Sob essa ótica, o projeto METILA não é apenas levantamento imagético; ele é processo formativo, comunicacional e público. O design não se limita a projetar objetos visuais, mas organiza condições para que determinados conhecimentos circulem, sejam compreendidos, debatidos e apropriados socialmente.

A perspectiva de Santaella contribui para compreender a tipografia popular como experiência estética e semiótica (SANTAELLA, 2005). A letra urbana não comunica apenas pelo que diz verbalmente, mas por cor, textura, escala, materialidade, ritmo, gesto e contexto. Um letreiro de pamonharia, por exemplo, pode acionar repertórios cromáticos ligados ao milho, ao pequi, à comida de rua e à memória afetiva regional. Um grafite tipográfico, por sua vez, pode operar como assinatura, narrativa de presença e reivindicação de visibilidade. Nesses casos, o significado emerge da relação entre palavra, forma, lugar e corpo.

Por fim, a crítica decolonial de Mignolo permite tensionar a hierarquia entre tipografia legitimada e tipografia popular (MIGNOLO, 2010). A tradição moderna do design frequentemente tomou modelos europeus e norte-americanos como medida universal de qualidade, o que contribuiu para marginalizar visualidades

locais, mestiças, improvisadas e populares. O METILA, ao investigar repertórios latino-americanos, recusa a ideia de que a boa tipografia seja apenas aquela que se aproxima de padrões internacionais de neutralidade. Mais do que isso, propõe uma desobediência tipográfica: ler como conhecimento aquilo que o cânone acostomou-se a nomear como desvio. Como afirma Falla, "a imagem é território de poder, de insurgência e de pertença" (2020, p.32).

O projeto METILA e a passagem de São Paulo a Goiânia

O projeto METILA surge como uma investigação crítica da tipografia popular na paisagem urbana paulistana, situando-a no contexto mais amplo da cultura visual latino-americana (GUALTIERI; SILVA, 2025). O projeto afirma que o letreiramento popular não é mero ruído visual, mas linguagem, memória e experiência sensível. Essa afirmação é central porque estabelece o ponto de partida conceitual para a etapa de Goiânia.

Entretanto, a transposição de São Paulo para Goiânia não deve ser vista como simples replicação metodológica. A primeira etapa do projeto METILA, desenvolvida em São Paulo em 2024, focou em uma metrópole de excesso visual, densidade migratória e sobreposição intensa de regimes gráficos. Goiânia, por sua vez, exige outra escuta. Sua paisagem tipográfica combina planejamento urbano moderno, tradição art déco, expansão periférica, comércio local, cultura alimentar, religiosidade, grafite, sertanejo, mobilidades e uma espacialidade menos verticalizada em muitos de seus circuitos cotidianos. A etapa goianiense, portanto, desloca o METILA de uma leitura metropolitana de saturação para uma leitura territorial de proximidade.

Figura 2 — Observação, levantamento e registro fotográfico como etapa inicial de leitura da cidade. **Fonte:** fotografias registradas pelos autores.

O projeto de pesquisa desenvolvido em Goiânia, define como objetivo geral criar um espaço virtual na plataforma Instagram de registros fotográficos para visualização de características estéticas e históricas latino-americanas. Entre seus objetivos específicos, destacam-se registrar visualidades tipográficas urbanas, pesquisar estilos tipográficos latino-americanos do século XX, analisar registros a partir de critérios morfológicos, estéticos, cromáticos e técnicos, compartilhar resultados e captar percepções e debates no espaço virtual. Trata-se, portanto, de uma pesquisa que articula coleta, análise, circulação e retorno público.

A metodologia proposta é qualitativa e combina pesquisa histórica, captura fotográfica, análise das imagens e publicação em rede social. O projeto organiza o corpus a partir de sete eixos: grafites tipográficos associados a assinaturas e redes sociais; frases musicais; tipografias de posicionamento social; inscrições cotidianas relacionadas a serviços e transporte; postagens históricas e analíticas; frases amorosas ou musicais; e fotografias noturnas. Esses eixos são relevantes porque recusam uma classificação exclusivamente formal. Eles incorporam usos, temas, temporalidades e cenas de circulação.

Eixo de registro no projeto	Dimensão visual observada	Questão crítica para o design
Grafite tipográfico	Assinatura, autoria, presença urbana e rede social	Como a letra marca território e constrói identidade pública?
Posicionamento social	Frases políticas, denúncias e afirmações coletivas	Como a tipografia participa da disputa simbólica da cidade?
Serviços e transporte	Placas funcionais, muros, fachadas e chão	Como o cotidiano produz sistemas gráficos não institucionais?
Frases amorosas ou musicais	Afeto, oralidade, cultura popular e memória sonora	Como a palavra cantada se transforma em imagem urbana?
Fotografias noturnas	Luz, contraste, ruído visual e temporalidade	Como a letra muda quando vista sob outra condição sensível?

Tabela 1 — Eixos do projeto e suas dimensões visuais. **Fonte:** desenvolvido pelos autores.

A etapa de Goiânia, desse modo, radicaliza a dimensão pedagógica do METILA. Ela transforma a cidade em sala de aula expandida e desloca o estudante de design de uma posição de produtor formal para a posição de observador crítico. Antes de projetar caracteres, o estudante deve aprender a olhar, registrar, comparar, interpretar e justificar. Essa sequência é essencial porque impede que a produção tipográfica seja mero exercício estilístico. O caractere final precisa carregar uma cadeia de decisões fundamentadas em pesquisa.

Metodologia da etapa de Goiânia: da cartografia sensível à produção projetual

A metodologia da etapa goianiense pode ser organizada em três fases interdependentes. A primeira corresponde à observação e registro fotográfico. A segunda diz respeito à divulgação científica e cultural nas redes. A terceira compreende a análise tipográfica e a produção de caracteres. Embora apresentadas em sequência, essas fases se retroalimentam: o registro alimenta o as redes; as redes ampliam a recepção do corpus; a recepção e a análise orientam a produção de caracteres; os caracteres, por sua vez, devolvem ao campo do design uma síntese projetual do território observado.

Assim, na primeira fase, a observação não deve ser compreendida como coleta neutra. Fotografar letras urbanas implica decidir onde olhar, o que incluir no enquadramento, que distância assumir, que relação estabelecer entre letra e entorno, e quais sinais considerar relevantes. A fotografia, nesse contexto, é instrumento de documentação, mas também de interpretação. Ela delimita um acontecimento tipográfico e o transforma em objeto de análise. A escrita narrativa do processo de registro da experiência surgiu como estratégia para reinscrever, no texto acadêmico, os aspectos subjetivos, emocionais e afetivos da experiência de campo. Essa escrita não descritiva e não neutra atua como extensão sensível da observação, permitindo construir camadas interpretativas que escapam à objetividade técnica e se aproximam da fenomenologia da imagem e da pedagogia da cidade. Mais de 500 fotografias foram registradas em 2025, em fachadas de lojas, muros, placas, toldos e cartazes.

Figura 3 — Divulgação via Instagram como etapa de circulação pública e mediação do acervo. **Fonte:** material desenvolvido pela equipe de autores.

A segunda fase, centrada na divulgação das redes, particularmente em Instagram, representa uma das contribuições mais significativas da etapa goianiense do METILA. Em projetos de memória gráfica, há sempre o risco de que o acervo permaneça restrito à universidade, aos relatórios e aos eventos acadêmicos. Ao propor a criação de um perfil público, o projeto assume que a memória tipográfica da cidade deve circular também fora dos espaços institucionais. Esse gesto tem dimensão política, pois devolve à cidade uma leitura daquilo que a própria cidade produz. Rodrigues e Amorim Neto observam que a divulgação científica busca disseminar conhecimentos por linguagem acessível a públicos não familiarizados com termos técnicos, e que as redes sociais ampliam essa possibilidade ao reduzir fronteiras entre instituição e sociedade (RODRIGUES; AMORIM NETO, 2022). Essa afirmação dialoga diretamente com o objetivo do METILA: criar um acervo visual público, acessível e capaz de provocar impressões, debates e reconhecimento comunitário. Assim, ao longo de dois meses, foram realizadas 15 postagens, incluindo stories, carrosséis e imagens estáticas no feed, resultando em mais de 25.000 curtidas e dezenas de compartilhamentos dos conteúdos.

A terceira fase é a produção de caracteres tipográficos. Cada estudante escolheu três fotografias, analisou suas características anatômicas, morfológicas, cromáticas e conceituais, identificar relações com estilos latino-americanos e, posteriormente, produziu um caractere tipográfico autoral. Essa orientação é metodologicamente potente porque obriga o estudante a passar do olhar ao projeto por meio de uma cadeia de argumentação.

Produzindo caracteres: tradução crítica da paisagem tipográfica

A etapa de produção de caracteres constitui o ponto em que a pesquisa se converte em projeto. Essa conversão, contudo, precisa ser entendida com rigor. Produzir um caractere a partir de três fotografias significa identificar recorrências, tensões e singularidades, e traduzi-las em uma forma tipográfica capaz de preservar vínculos com o território. O estudante precisa perguntar: quais traços se repetem? Há presença de serifas improvisadas? O contraste é alto ou baixo? As terminações são

arredondadas, cortadas, pontiagudas ou ornamentais? Há sombra, contorno, volume falso, perspectiva, textura, preenchimento ou padrão? A cor remete a alimento, comércio, festa, noite, religiosidade, grafite ou sinalização?

Figura 4 — Produção de identidade tipográfica como síntese entre análise, cultura local e repertórios latino-americanos. **Fonte:** material dos autores.

A produção de caracteres deve ser compreendida como prática de tradução crítica. Traduzir, nesse contexto, não é transpor mecanicamente uma forma para outra; é interpretar relações. Um caractere inspirado em uma pamonharia não precisa desenhar literalmente uma pamonha. Pode traduzir liguinhas, amarrações, dobras,

cores do milho, contrastes do plástico, gestos de embalagem e memória alimentar. Um caractere inspirado em fachadas art déco de Goiânia não precisa reproduzir uma edificação; pode incorporar escalonamentos, geometrização, simetria, verticalidade e ritmo ornamental. Um caractere inspirado em grafite pode trabalhar com pressão gestual, velocidade, sobreposição, assinatura e instabilidade.

Figura 5 — Processo de desenvolvimento do caractere G, evidenciando a passagem entre levantamento visual e decisão projetual. **Fonte:** material dos autores.

A produção também precisa dialogar com repertórios latino-americanos. Os materiais fornecidos mencionam relações com fileteado portenho, gráfica chicha peruana, rótulos mexicanos, abridores de letras amazônicos, tipografia popular recifense e ornamentos urbanos. O objetivo é compreender operações gráficas compartilhadas: contorno vibrante, sombra cromática, excesso ornamental, contraste forte, expansão da letra, gestualidade manual, composição frontal, cores saturadas e adaptação a suportes precários.

Operação visual	Presença em repertórios latino-americanos	Possível tradução para o caractere goianiense
Contorno múltiplo	Letreiros comerciais, gráfica chicha, cartazes populares	Criação de bordas sucessivas que aumentem presença visual
Sombra falsa ou volume 3D	Placas pintadas, fileteado e anúncios de rua	Simulação de profundidade sem buscar realismo geométrico rígido
Ornamentação floral ou vegetal	Fileteado, decoração popular, referências alimentares	Terminais que remetam a pequi, milho, ipê ou curvas vegetais
Cor saturada	Cartazes de feira, festas populares e comunicação comercial	Paletas quentes, contrastes altos e combinações não neutras
Irregularidade controlada	Pintura manual e grafite tipográfico	Preservação de pequenas assimetrias como índice de gesto
Expansão horizontal ou vertical	Fachadas e placas de impacto	Ajuste expressivo da proporção para comunicar presença territorial

Tabela 2 — Características e valores estéticos da tipografia popular latinoamericana. **Fonte:** desenvolvido pelos autores.

Foram realizados memoriais descritivos, indicando quais elementos foram incorporados, quais foram descartados e por quê.

Figura 6 — Análise do caractere U, com atenção às relações entre forma, cor e contexto cultural. **Fonte:** material dos autores.

A avaliação dos caracteres deve considerar mais do que acabamento formal. É necessário avaliar coerência conceitual, vínculo territorial, capacidade de síntese, rigor analítico e potência expressiva. Um caractere tecnicamente limpo, mas sem relação com o corpus, é fraco para os objetivos do METILA. Em contrapartida, um caractere irregular, experimental e cromaticamente ousado pode ser mais adequado se conseguir traduzir criticamente as visualidades observadas.

Figura 7 — Processo de produção do caractere U, demonstrando a passagem de análise a síntese gráfica. **Fonte:** material dos autores.

A produção final tende a configurar um alfabeto diverso, artístico, livre, colorido e culturalmente referenciado. Esse alfabeto não deve busca homogeneidade absoluta. Sua força esta justamente na diversidade. Ao contrário de uma família tipográfica convencional, orientada por consistência formal rígida, o conjunto de caracteres do METILA pode funcionar como atlas tipográfico experimental: uma coleção de traduções visuais do território goianiense em diálogo com memórias latino-americanas.

Figura 8 — Síntese de caracteres produzidos na etapa projetual, indicando a possibilidade de um alfabeto diverso, culturalmente situado e latino-americano. **Fonte:** material dos autores.

A especificidade de Goiânia no METILA reside em sua capacidade de tensionar categorias prontas sobre identidade visual latino-americana. A cidade não pode ser reduzida ao art déco institucional nem ao imaginário ruralizado do Centro-Oeste. Sua paisagem tipográfica mostra sobreposições: comércio de bairro, cultura alimentar, igrejas, serviços, oficinas, grafite, festas, música popular e sistemas

improvisados de orientação. A letra popular aparece como mediação entre cidade planejada e cidade vivida.

Essa leitura é particularmente importante para o design brasileiro. Rafael Cardoso defende a necessidade de compreender o design brasileiro antes e para além das narrativas oficiais do design moderno (CARDOSO, 2005). O METILA participa desse esforço ao buscar repertórios gráficos que não nasceram necessariamente em escolas de design, escritórios especializados ou manuais normativos. Ao contrário, muitas dessas letras emergem de práticas de trabalho e comunicação direta.

Entre memória, pedagogia e risco de estetização

O METILA Goiânia apresenta grande potência pedagógica porque exige que o estudante de design enfrente a cidade como campo de conhecimento. Em vez de iniciar pela tela, pelo software ou pelo repertório internacional de referências, o projeto começa pela rua. Essa inversão é fundamental. Ela ensina que projetar não é apenas aplicar linguagem visual, mas construir relação com contexto, história, materialidade e público.

Entretanto, a potência do projeto depende de sua capacidade crítica. Há três riscos principais. O projeto enfrenta três desafios principais: evitar a estetização do popular, impedir generalizações sobre a América Latina e não reduzir a pesquisa às métricas de plataformas digitais.

Figura 10 — Tipografia popular como patrimônio visual, memória cultural e campo de investigação em design. **Fonte:** desenvolvido pela equipe.

A resposta a esses riscos passa por três critérios. O primeiro é **contextualização**: cada registro deve ser lido no lugar onde aparece. O segundo é **comparação rigorosa**: os vínculos latino-americanos devem ser justificados por operações formais e culturais específicas, e não por semelhança vaga. O terceiro é **devolução pública**: o Instagram deve produzir acesso, debate e reconhecimento, não apenas autopromoção acadêmica.

Do ponto de vista epistemológico, o METILA questiona a noção de que o design latino-americano deve buscar legitimidade aproximando-se de modelos centrais. Ao contrário, o projeto sugere que há conhecimento projetual nas práticas locais. Essa postura aproxima-se de uma crítica decolonial porque reconhece que o saber visual não se concentra nos centros hegemônicos, mas circula em mercados, ruas, muros, oficinas, feiras e redes digitais.

A produção de caracteres, nesse contexto, é uma forma de escrita crítica. Cada letra produzida deve ser entendida como argumento visual. Ela argumenta sobre o que foi visto, o que foi selecionado, o que foi considerado significativo e como o estudante compreende a relação entre Goiânia e América Latina. O produto final, portanto, não é apenas um desenho; é uma posição diante da cultura visual.

Considerações finais

A etapa goianiense do METILA demonstra que a tipografia popular urbana constitui um campo de investigação indispensável para o design contemporâneo. Ao articular levantamento fotográfico, divulgação via Instagram e produção de caracteres, o projeto transforma a cidade em laboratório crítico e a letra em instrumento de leitura territorial. Goiânia aparece, assim, não como cenário neutro, mas como produtora de formas, cores, gestos e memórias.

O foco na divulgação via Instagram é particularmente relevante porque amplia o alcance da pesquisa e desloca a memória gráfica para uma esfera pública digital. Contudo, essa divulgação só cumpre função acadêmica quando acompanhada de curadoria, legenda analítica, contextualização e abertura ao diálogo. O Instagram deve ser entendido como meio de mediação pública e não como simples vitrine visual.

A produção de caracteres, por sua vez, constitui a etapa projetual mais sofisticada do processo. Ela exige que o estudante traduza registros urbanos em formas tipográficas autorais, preservando vínculos com anatomia da letra, cromatismo, morfologia, cultura goianiense e repertórios latino-americanos. Quando conduzida criticamente, essa etapa evita tanto a cópia quanto a folclorização. O caractere torna-se síntese visual de pesquisa, memória e território.

Como professor doutor de design, é possível afirmar que o valor do METILA não reside apenas no acervo que produz, mas no tipo de formação que propõe. O projeto ensina que o design não começa na norma, mas na escuta. Ensina que a cidade é um arquivo. Ensina que a letra popular não é inferior à letra erudita; ela apenas responde a outros sistemas de necessidade, desejo e pertencimento. Sobretudo, ensina que a memória tipográfica latino-americana não deve ser preservada como relíquia, mas mobilizada como força crítica para imaginar outros modos de projetar.

Referências

BUENO, Wilson da Costa. Comunicação científica e divulgação científica: aproximações e rupturas conceituais. **Informação & Informação**, Londrina, v. 15, n. esp., p. 1-12, 2010.

CARDOSO, Rafael. **O design brasileiro antes do design: aspectos da história gráfica, 1870-1960**. São Paulo: Cosac Naify, 2005.

FALLA, Cristina. **Visualidades insurgentes: política, cultura e imagem**. Bogotá: Traço Editores, 2020.

FARIAS, Priscila Lena. **Estudos sobre tipografia: letras, memória gráfica e paisagens tipográficas**. 2016. Tese (Livre-Docência em Design) — Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

FERNÁNDEZ, Silvia; BONSIPE, Gui. **Historia del diseño en América Latina y el Caribe: industrialización y comunicación visual para la autonomía**. São Paulo: Blücher, 2008.

FINIZOLA, Maria de Fátima Waechter. **Panorama tipográfico dos letreiramentos populares: um estudo de caso na cidade do Recife**. 2010. Dissertação (Mestrado em Design) — Programa de Pós-Graduação em Design, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010.

FRASCARA, Jorge. **Diseño gráfico para la gente: comunicaciones de masa y cambio social**. Buenos Aires: Infinito, 2000.

GUALTIERI, Nicolas Andres; SILVA, Andréa Catrópa da. Design and territory: latin american typographic memory in São Paulo (Metila project). **DAT Journal**, v. 10, n. 3, 2025.

KANE, John. **Manual dos tipos**. São Paulo: Gustavo Gili, 2012.

MIGNOLO, Walter. **Desobediências epistêmicas: retórica da modernidade, lógica da colonialidade e gramática da descolonialidade**. São Paulo: Cortez, 2010.

RODRIGUES, Paulla Vieira; AMORIM NETO, Dionisio Pedro. Divulgação científica por meio do Instagram: uma ação extensionista desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. **Em Extensão**, Uberlândia, v. 21, n. 2, p. 151-162, jul.-dez. 2022.

SANTAELLA, Lucia. **Estética da comunicação**. São Paulo: Paulus, 2005.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. **Projeto de Pesquisa: Design e território: memória tipográfica latino-americana em Goiânia (projeto METILA)**. Goiânia: UFG, 2025. Documento fornecido pelo solicitante.